

7- YO'NALISH. ODAM VA HAYVONLAR FIZIOLOGIYASI

СОДЕРЖАНИЕ СВЯЗАННОГО С БЕЛКАМИ ИОДА (СБИ) В СЫВОРЕТКЕ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ ГИПЕР И ГИПОТЕРИОЗЕ НА ФОНЕ ГИПЕРХОЛИСТЕРИНЕМИИ.

Сайдуллаев Тоиржон Сайдуллаевич

Андижанский государственный медицинский институт, Доцент кафедры медицинской биологии и гистологии, Андижан, Узбекистан

Дехконова Диловар Камиловна

Андижанский государственный медицинский институт, Старший преподаватель кафедры медицинской биологии и гистологии, Андижан, Узбекистан

ukdilovar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580011>

Аннотация: Гиперхолестеринемия (гиперлиппротеинемия, дислипидемия)— это повышение уровня общего холестерина (ОХС) в крови выше 5 ммоль/л. Эта патология, ставшая актуальной проблемой большинства развитых стран, является одним из факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Патологическое состояние длительное время может оставаться незамеченным, а проявиться уже в виде серьезных и крайне опасных осложнений.

Ключевые слова: Гиперхолестеринемия, гиперлиппротеинемия, дислипидемия, патология, холестерин, гипертиреоз, гипотериоз.

Abstract: Hypercholesterolemia (hyperlipoproteinemia, dyslipidemia)— this is an increase in the level of total cholesterol (TCH) in the blood above 5 mmol / L. This pathology, which has become an urgent problem in most developed countries, is one of the risk factors for diseases of the cardiovascular system. The pathological condition can go unnoticed for a long time, and manifest itself in the form of serious and extremely dangerous complications.

Key words: Hypercholesterolemia, hyperlipoproteinemia, dyslipidemia, pathology, cholesterol, hyperthyroidism, hypothyroidism.

К развитию этого патологического состояния приводят две основные причины.

- Генетические аномалии. Учеными установлено, что мутация гена LDLR, регулирующего процесс эндоцитоза (захват) ХС-ЛПНП, является провокационным фактором для развития семейной гиперхолестеринемии.

- Погрешности в питании. Избыточная калорийность рациона, преобладание в нем жирных и рафинированных продуктов, особенно в сочетании с гиподинамией и курением, очень быстро приводят к нарушениям холестеринового обмена.

Гиперхолистеринемия у кроликов вызывали путем ежедневного введения в желудок животных при помощи эластичного зонда эмульсии холестерина (х.ч) в хлопковом масле в течение 30, 60 суток из расчета 0,3 г на 1 кг массы тела. Гипертиреоз у кроликов вызывали ежедневным добавлением к корму постепенно нарастающих доз табетированного тиреоидина в течение 4 недель по схеме. Для получения гипертиреоза на фоне гиперхолестеринемии животным в течение 30 дней ежедневно вводили эмульсию холестерина, а затем (через 1,5-2 часа) тиреоидин.

Экспериментальный гипотериоз на первых этапах работы вызывали ежедневным добавлением к корму 1-метил-2-меркаптоимидазола (мерказолил, метимазол) из расчета 10мг на 1кг массы тела, в течение 30 дней. Для получения гипотериоза на фоне гиперхолестеринемии животным в течение 30 дней ежедневно вводили эмульсию холестерина, а затем (через 1,5-2 часа) мерказолил.

В дальнейших опытах гипотиреоз вызывали также путем тотальной тиреоидэктомии, которую проводили под внутривенным гексеналовым наркозом, используя 0,5% раствор гексенала [Табл.1.].

Таблица 1.

Полученные нами результаты представлены

Группы животных	СБИ(мкг%)	примечание
1 Интактные	5,7±0,6 (9)	
2 Гиперхолестеринемия (30 дней)	6,1±1,1 (8)	
3 Гипертиреоз	17,9±1,0** (11)	
4 Гипертиреоз+гиперхолестеринемия	19,7±1,3* (7)	P ₂ <0,001
5 ^a Гипотиреоз (мерказолил)	1,9±0,2* (8)	
5 ^b Гипотиреоз(тиреоидэктолин)	1,7±0,5* (6)	
6 Гипотиреоз+гиперхолестеринемия	2,7±0,2* (9)	P ₂ <0,002

Примечание:

-P₂-статистическая достоверность различий по сравнению с животными группы 2.

-статистически достоверные различия по сравнению с интактными животными (группа1),p<0,05.

Основываясь на этих данных можно сказать, что неправильное питание (избыточная калорийность пищи, высокое содержание в рационе полуфабрикатов, жирных сортов мяса, жирных молочных продуктов, выпечки, маргарина, пальмового масла, сладостей, кондитерских изделий, а также недостаточное потребления овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов) особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни и курением может стать причиной гиперхолестеринемии.

Литература:

1. Внутренние болезни животных : учебник / И.М. Карпуть [и др.]; под ред. проф. И.М. Карпутия.- Мн.: Беларусь, 2006.

2.Чеснокова Н.П., Понукалина Е.В., Моррисон В.В., Жевак Т.Н., Бизенкова М.Н. Роль щитовидной, паращитовидных желез и эндокринных клеток поджелудочной железы в регуляции водно-электролитного обмена в норме и патологии // Научное обозрение. Медицинские науки. 2016. № 1.

3. Мирошников С.В., Нотова С.В., Тимашева А.Б., Кван О.В., Мирошников С.В., Тимашева А.Б. Влияние экспериментального тиреотоксикоза и гипотиреоза на элементный статус лабораторных животных // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3.